

CORELAȚIA INTERDISCIPLINARĂ MEDICINĂ-BIOLOGIE: STRATEGII ȘI PRINCIPII DIDACTICE

Maria PRUTEANU,
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

This research is a result of the study on the interdisciplinary correlation between medicine and biology in communication with professional guidance.

The combination of the modern and traditional teaching and learning methodology of the Romanian language for the alofon students with professional orientation becomes a necessity in the context of the European Union's strategy and the global community. We propose an approach based on professional-oriented communication skills in terms of interdisciplinary correlation to ensure success in professional communication.

The integrated curricular area is materialized in: special text lessons, new content assimilation lessons, workshop lessons, vocational communication skills evaluation lessons, assessment lessons.

Integrating competence models with the common goal of correlating lexical units in medicine and biology will keep their interdisciplinary link and the didactic design of the curriculum will be based on the competency/sub-competency triad → content unit → teaching-learning activity.

Keywords: *medicine, biology, communication, students.*

A vorbi despre corelația interdisciplinară medicină - biologie înseamnă a aborda o problemă deosebit de complexă, întrucât factorii care participă la procesul de predare-învățare a limbii române studenților aolingvi sunt multipli și greu de separat, deoarece interacționează cu tot sistemul general de predare-învățare. De altfel, mulțimea de calificative atribuite corelației interdisciplinare - diagnosticarea, continuitatea, formare inițială/finală, asimilarea internă/ externă a unităților lexicale, respectarea criteriilor de evaluare a diferitor modele de competențe - cunoaștere a limbii

studiate - relevă, pe de o parte, complexitatea, multiaspectualitatea și diversitatea procesului de predare-învățare, pe de altă parte, multitudinea de opinii asupra acestui domeniu al educației.

În procesul de studiere a limbii române la aolingvi, interdisciplinaritatea implică, în primul rând, aria curriculară Limbă și comunicare cu orientare profesională, ținând cont de practica rațională și funcțională a limbii studiate. Deși limba română pentru aolingvi cu elemente de orientare profesională, în cazul nostru limbajul medical, pornește de la funcțional la rațional, ca limbă

pe care persoana o vorbește coerent încă până a deveni student, competențele lingvistice cu orientare profesională se intersectează în cazul echivalențelor semantice, gramaticale și lexicale.

Competențele lectorale, formate și dezvoltate la orele de limbă română, permit o înțelegere mai profundă a textelor ce cuprind termeni medico-biologici, a textelor științifice din celelalte domenii. Însă, ținem să menționăm, asimilarea textului de studiu la limba română poate fi neproductivă fără o reală transdisciplinaritate cu biologia și medicina. Profesorul este acela care le poate valorifica pe larg, formând o imagine unificată a celor studiate.

Aria curriculară Limbă și comunicare cu orientare profesională abordată integrat se materializează în:

- lecții de studiere a textului de specialitate și de dezvoltare a competențelor de comunicare;
- lecții de asimilare a noilor conținuturi de lingvistică bazată pe unități lexicale, termeni din biologie și medicină pentru a asigura dezvoltarea competențelor de cunoaștere științifică;
- lecții-atelier (de exersare a competențelor de lectură, de scriere, de comunicare orală, în baza textului de specialitate și detașat de acest text);
- lecții de evaluare a competențelor;
- lecții de analiză a probelor de evaluare respectând principiile corelației interdisciplinare medicină-biologie.

Textul cu orientare profesională, abordat ca o unitate de comunicare și ca un model

de comunicare, contribuie la structurarea competenței de comunicare a studentului alolingv și este susținută și de competențele specifice ale altor discipline de studiu, cum sunt medicina și biologia.

Un aspect al integrării profesionale se manifestă în cercetarea și cunoașterea textului de specialitate ca un fenomen de limbaj, ca unitate comunicativă. La selectarea textului de specialitate e necesar să ținem cont de următoarele criterii generale:

- **accesibilitatea**, în raport cu nivelul de dezvoltare intelectuală și cultură generală a studentului alolingv;
- **varietatea**, evitându-se repetarea aceluiași contexte sau a mai multor contexte din aceleași texte de specialitate, în fiecare an de studiu;
- **valoarea**, avem în vedere virtualitatea educativă a textului de specialitate, formarea unor structuri de comunicare profesională privind starea social-economică națională și internațională;
- **atractivitatea**, datorită căreia studentul alolingv poate cultiva plăcerea de a citi, asimilarea estetică a informației, interesul pentru informația din domeniul medicinei și biologiei;
- **volumul de lecturi și consecutivitatea textelor de specialitate** propuse pe parcursul anului de studii.

Paralel cu însușirea aspectului profesional al comunicării verbale, dorim să menționăm două tipuri de procese:

a) receptarea mesajului pe cale orală sau scrisă;

b) producerea mesajului pe cale orală sau scrisă.

Această analiză sumară a ariei curriculare scoate în evidență dificultățile și deficiențele legate de implementarea corelației interdisciplinare medicină - biologie. Pornind de la practica implementării corecte a criteriilor generale de asimilare a termenilor din medicină și biologie și de la autori de referință - E. Joița, I. Holban, I. Radu, J. Barbier ș.a. -, considerăm că strategia de proiectare didactică trebuie recunoscută ca adecvată, funcțională și productivă pentru sistemul universitar, fapt ce impune necesitatea abordării unei noi strategii de predare-învățare care să vizeze și multitudinea de modele a competenței de cunoaștere.

Paradigma de proiectare didactică, în cadrul ariei curriculare Limba română cu orientare profesională este una comunicativ-funcțională. Ținând cont de studiul integrat al obiectului, dorim să evidențiem câteva momente-cheie:

- urmărirea standardelor disciplinei pe parcursul anilor de studii;
- adaptarea strategiilor de predare-învățare la sistemul educațional universitar;
- construirea unui model didactic coerent, cu repetarea situațiilor de cultivare a atitudinii pozitive față de comunicarea

profesională și a încrederii în propriile competențe de comunicare cu orientare profesională;

- echilibrarea și receptarea în procesul de producere a mesajului științifico-profesional;
- dezvoltarea capacității de a valoriza dintr-o perspectivă personală viziunea despre importanța profesională a specialității, acumulată din textele studiate;
- stimularea gândirii critice, reflective și profesionale;
- asigurarea caracterului flexibil al activităților de evaluare care aparțin unui domeniu concret de orientare profesională;
- evidența succeselor profesionale ale fiecărui student aloling.

În această ordine de idei, proiectarea didactică pentru fiecare an de studii, se va face în baza triadei competență de cunoaștere/subcompetență → unitate de conținut → activitate de predare-învățare-evaluare. Schematic, ideea de integralizare a modelelor de competențe, având ca obiectiv comun corelația între unitățile lexicale din medicină și biologie ale studentului alolingv și ținând cont de legătura interdisciplinară ce există între ele, poate fi reprezentată grafic astfel:

La nivel conceptual competența de cunoaștere științifică reprezintă „un ansamblu integrat de resurse interne ale studentului,

comune disciplinelor Biologia, Chimia, Medicina, axate pe interacțiuni ale raționamentului dialectic, gândirii epistemologice, utili-

zării adecvate a limbajului științific și realizate prin comportamente adecvate, în vederea rezolvării unor situații semnificative reale sau modelate pedagogic” susține cercetătoarea Franțuzan L [3].

Dacă în aspect practic dorim să proiectăm un modul de conținut din perspectiva formării competențelor de cunoaștere bazate pe corelația interdisciplinară medicină-biologie e necesar să respectăm următorul algoritm:

- determinarea sistemului de cunoștințe esențiale pentru unitățile de predare-învățare;
- corelarea sistemului de cunoștințe fundamentale cu abilitățile și competențele specifice din curriculumul universitar;
- distribuirea sistemului de cunoștințe fundamentare în unități de conținut;
- elaborarea și operaționalizarea proiectelor pentru fiecare etapă de formare și evaluare a competențelor specifice;
- proiectarea sistemului de situații-problemă specifice cunoștințelor de specialitate și prezentarea a 1-4 situații-bloc.

În acest sens e necesară și definirea *unității de învățare* – un sistem de cunoștințe structurale care aparțin unui domeniu de orientare profesională și care devine un cordon funcțional al procesului continuu de formare a abilităților de cunoaștere a limbii române din perspectiva corelației medicină - biologie.

Această strategie de formare-evaluare contează cel mai mult pe finalitățile educaționale atinse și are în vedere finalitățile

concrete a competențelor specifice de format – evaluat, prin *interacțiunea / intercalarea* lor în procesul de predare-învățare.

Așadar, ce trebuie să reprezinte această unitate de învățare? O atare unitate de învățare:

- a) este coerentă în raport cu competențele specifice: competența de achiziții intelectuale, competența de investigație științifică, competența de achiziții pragmatice, competența de protecție a mediului, competența *cultura sănătății personale*;
- b) are caracter formativ conform noii metodologii de predare-învățare;
- c) are o continuitate pe o perioadă de studii;
- d) operează prin intermediul unor modele constructive de predare-învățare-evaluare;
- e) subordonează lecția-bloc ca element operațional;
- f) la dorință, finalitatea este prezentată printr-o evaluare sumativă.

În rezultatul aplicării acestui sistem de corelație interdisciplinară a crescut motivația studenților alolingvi pentru învățarea limbii române cu elemente de orientare profesională. Studenții s-au obișnuit să scrie proiecte de performanță și să monitorizeze, în măsura posibilității, individual realizarea acestora. Considerăm că un sistem de predare-învățare-evaluare trebuie să îndeplinească mai multe funcții:

- Să motiveze asimilarea limbajului de specialitate prin corelație interdisciplinară, conștientizarea propriului proces de evaluare. Pentru aceasta este necesar ca studentul alolingv să-și dezvolte capacitățile autoevaluative, să învețe să-și

identifice și să-și exprime interesele, să elaboreze un plan al activităților de cunoaștere profesională.

- Să deplaseze accentul asupra dezvoltării unor competențe profesionale concrete, de la evaluarea cunoștințelor la evaluarea capacităților de investigație, a abilităților și atitudinilor.
- Să îmbine evaluarea axată pe obiective cu cea centrată pe procesul de comunicare profesională, evaluarea cantitativă cu cea calitativă.
- Să fie flexibil, multiinstrumental și multicriterial.
- Să ofere posibilități pentru înțelegerea manifestărilor individualității profesionale și dezvoltarea potențialului creativ.
- Să creeze condiții pentru ca evaluarea cu orientare profesională a performanțelor să cedeze, în măsura posibilității, interevaluării profesionale.
- Să favorizeze, să permită studentului alolingv să învețe a construi forme individuale de realizare a învățării cu orientare profesională.
- Să ofere oportunități de gândire, reflecție și revizuire, care ar asigura crearea unor noi structuri cognitive în baza celor acumulate pe parcursul anilor de studii.
- Să se focalizeze pe realizări profesionale autentice pentru obținerea de noi succese.

În contextul unui învățământ axat pe competențe, vectorul corelației interdisciplinare este orientat spre o evaluare formativă, care ne-ar putea oferi un feedback relevant în legătură cu eficiența învățământului universitar. Prin specificul acestei corelații procesul

de predare-învățare este centrat pe optimizări, reglări și autoreglări ce conturează cadrul funcțional al limbii române cu orientare profesională. În continuare vom prezenta câteva instrumente de evaluare complementare, care pot fi aplicate și la corelația interdisciplinară, după diagrama Venn.

Sarcina 1. Argumentați rolul și importanța educației profesionale pentru societate.

Sarcina 2. Alegeți două metode, stabiliți caracteristicile comune ale acestora și formulați reflecții personale.

Tehnica Lanțul „S” al interpretărilor este un organizator grafic, care ne propune un algoritm de realizare a sarcinilor în corelația interdisciplinară. Se aplică în grup, individual sau perechi, în situația când avem

un număr mai mic de studenți care asimilează texte cu elemente de orientare profesională.

Folosirea întregului arsenal de metode și tehnici în domeniul corelației interdisciplinare este benefică din două perspective: *perspectiva procesuală*, în sensul în care această corelație nu mai este centrată pe produsele învățării de către studentul alolingv, ci pe procesele pe care le presupune această

corelație, și *perspectiva de comunicare cu orientare profesională* profesor-discipol, în măsura în care aceste metode și tehnici sunt considerate instrumente de apreciere ce facilitează cooperarea între parteneri și motivează abilitățile profesionale ale studenților alolingvi.

Bibliografie:

1. Barbier, J.-M., *L'Evaluation en formation*. Paris: PUF, 1985, 295 p.
2. *Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi: învățare, predare, evaluare*. Chișinău: F.E.P. Tipografia Centrală, 2003, 204 p.
3. Franțuzan, L., *Formarea competenței de cunoaștere științifică la liceeni în context inter/transdisciplinar*. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. Chișinău, 2009, 27 p.
4. Holban, I., *Teste de cunoștințe*. E.D.P., București: E.D.P., 2001, 116 p.
5. Joița, E., *Educația cognitivă*. Polirom, Iași: Polirom, 2002, 248 p.
6. Oprea, C.-L., *Strategii didactice interactive*. Ediția a III-a. București: E.D.P., 2009, 316 p.
7. Radu, I., *Evaluarea în procesul didactic*. Ediția a III-a. București: E.D.P., 2008, 288 p.

Диаграмма соотношения частей:

